

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIGA ONA TILINI O'QITISHNING SAMARALI USULLARI

A.Sultanova¹

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
O'zbek tili kafedrası dotsenti, p.f.f.d (PhD)

J.Abulkairova²

²Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)
yo'nalishi2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457261>

“Ona tili” fanini o'qitishning bosh maqsadi yoshlarimizning ijodiy- mustaqil, o'z fikrini erkin va ta'sirli, mazmunli va mantiqli qilib yozma va og'zaki shaklda ifodalashga, o'zbek tili qonun-qoidalarini ongli ozlashtirishga o'rgatish, shuningdek, ularning fikr doiralarini kengaytirishga, ona yurtimizga, avlod-ajdodlarimiz qoldirgan boy ma'naviyatimizga, milliy urf-odatlarimizga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga qaratilgan.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida yangi tahrirdagi DTS lari asosida o'quvchilarni ona tili ta'limi sohasi bo'yicha tayyorgarlik darajasiga qo'yilgan talablar standart me'zon orqali aks ettiriladi:

1. O'qish texnikasi
2. O'zgalar fikrini va matn mazmunini anglash
3. Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi.

O'quvchilar shu parametrlar asosida bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida grammatik tushunchalarni o'zlashtirish jarayoni 5 ta metodik shartga asoslanadi:

1. O'quvchilar aqliy faoliyatini faollashtirish. Bilimni o'zlashtirishning natijasi ma'lum darajada o'qitish metodlariga bog'liq. Bayon qilish metodi asosan, o'quvchilarning eslab qolishiga mo'ljallanadi va ularning bilish faoliyatini faollashtira olmaydi. Shuning uchun kutilgan natija bermaydi. Grammatik tushunchani shakllantirishda izlanish vaziyati o'qituvchi bergan vazifa va uni jamoa bo'lib bajarish vaqtda yaratiladi. Izlanish vaziyati o'quvchilarni yangilikni bilishga qiziqtiradi va vazifani bajarish usulini mustaqil ravishda ijodiy tanlashga undaydi.

2.O'quvchilarda so'z va gapga lingvistik munosabatni o'stirish ustida maqsadga yo'naltirilgan ishlar. O'quvchilarda so'z va gapga lingvistik munosabat nazariy bilimlarni o'zlashtirish mavhum tafakkurni o'stirish jarayonida shakllantiriladi va tilning semantik hamda grammatik tomoninig bir-biriga ta'sirini anglashni bildiradi.

3. Yangi tushunchalarni ilgari o'rganilgan tushunchalar tizimiga kiritish.

Bunda o`quvchilar tushunchani o`zlashtirish, bilimni nutq tajribasiga tatbiq etish tushuniladi. Tushunchalar orasidagi bog`lanishni bilib olish amaliy (grammatik, orfografik, nutqiy) vazifalarni hal qilishda nazariy bilimlarni ko`proq tatbiq etishga imkon beradi.

4. Ayrim til kategoriyalari bog`lanishining mohiyati yangi til kategoriyasini o`rganish jarayonida ochiladi. Bunda bir til kategoriyasining boshqasiga tobeligini va bir-birini taqozo qilishini tushunishni o`rgatish muhimdir.

5. Tushunchani ko`rgazmali o`rganish. Tushuncha belgilari bilan tanishtirishning boshlang`ich bosqichida ko`rgazmalilik-dan o`rganiladigan hodisaning belgi-larini nutqda aniq ko`rsatish maqsadida foydalaniladi.

O`quvchilarning har tomonlama savodxonligini oshirishadi **“Quvnoq tomchilar”** ta`limiy o`yinidan foydalanish mumkin. Quyidagi savollar tomchilarga yoziladi, javob berilgach, har bir tomchi o`z mavzusiga mos qo`ziqorinlarga tushib, uning unib rivojlanishiga yordam beradi.

Otlarni toping: yugurdi, hayvon, inson, bahor, go`zal, tovush, ishchi, gulzor
Sifatlarning so`roqlari berilgan qatorni toping. kim? nima? qanday? qanaqa?
qancha? necha? Fe`llar qanday ma`noni bildiradi? harakat, holat, miqdor, belgi
Sifatlarni toping. qizil, quyosh, nurli, go`zal, inson, kitob, chiroyli
Son qanday savollarga javob bo`ladi?

Boshlang'ich sinf ona tili ta'limi o'quvchilarga nutq faoliyatining asosiy turlarini o'stirish bilan bir qatorda, quyidagi muhim masalalarni ham hal etishni ko'zda tutadi.

Ona tili o'qitishning mazmuni va metodlari o'quvchilarga dastur ta'lab qilgan hajmda puxta bilim berish, ko'nikma va malaka hosil qilishga ko'maklashish lozim.

Mazkur maqsad va vazifalarni to'laqonli bajarish uchun o'qituvchi faqat dars bilan chegaralanib qolmasligi kerak. Darsdan tashqari paytlarda ham muntazam ish olib borish yaxshi natija beradi.

Tilni o'rganishga doir kechalar, to'garaklar, maktab ixtiyoridagi soatlar hisobidan qo'shimcha darslar, sinfdagi iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash kabilardan foydalanish kerak.

O'quvchilarga til ta'limini singdirishda ularning yosh va bilim darajalarini ham hisobga olish zarur. Chunki 2-sinf o'quvchisiga 4-sinf hajmdagi bilimni berilsa o'quvchi buni hazm qila olmaydi, o'zlashtira olmaydi ham. Aksincha 4-sinf o'quvchisiga 1-2-sinfdagi bilimlar berish bilan cheklanib qolinsa, bu ham o'quvchi uchun zerikarli bo'ladi. Natijada o'quvchilarda tilni o'rganishga bo'lgan havas, qiziqish rivojlanish o'rniga susayadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi DTS larida berilgan me'yoriy majburiy ta'lablarni bilishlari kerak. 1-4-sinflarda o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakasiga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi: Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi. Miqdoriy ko'rsatgich: 15-20 so'zdan iborat diktant yoza olish.

Talablar: a) imlo xatolarga yo'l qo'ymaslik;

b) ijodiy matnning mantiqiy jihatdan izchilligi;

Diktant turlari: Lug'at diktant, izohli diktant, nazorat diktanti.

Miqdoriy ko'rsatgich: 2-3 gapdan iborat sodda matni (fikr ehtiyoji bilan bog'liq mavzu asosida) yaratish.

Talablar: a) matndagi gaplarni mazmunan o'zaro bog'liqligi va aloqadorligi, ko'rsatilgan mavzu doirasida birlashish;

b) harf va tinish belgilarini to'g'ri yozish;

d) harflarni bir-biridan uzmay yoza olish;

e) so'zlar orasidagi oraliqni to'g'ri belgilash;

Matnni xarakteri:

O'quvchiga tanish bo'lgan va ko'z oldiga keltira oladigan buyum, manzara, voqea –hodisalar tasviri.

2. Boshlang'ich sinf ona tili darslariga quyilgan talablar.

Boshlang'ich sinf ona tili darslariga qo'yilgan muhim talablardan biri o'quvchilar bilimni shakllantirish borasida ularning qobiliyatlarini o'stirish ustida ishlash bilimlarni ongli bo'lishiga erishish, o'quvchilarga har bir ishni o'ylab bajarishga odatlantirishdir.

Maktabda amaliy ishlarning ahamiyati o'quvchilar tomonidan to'g'ri baholansa-da, o'quvchilarning nazariy bilimlaridan amalda foydalanishga qiynaladilar. Yozma ishlarni bajarishda grammatika qoidalaridan kam foydalanadilar. Aslida esa imlo savodxonlikni oshirish uchun ko'chirib yozish va amaliy mashqlar muhim o'rin tutadi.

Hozirgi zamon darsi shundan iboratki, o'quvchi, tinglovchi, o'qituvchi esa ma'ruzachi bo'lib qolmasligi kerak. Balki o'qituvchi darsni kuzatib tartibga soluvchi rejissyorga aylanmog'i lozim. O'qituvchi darsni shunday tashkil etishi kerakki, hamma o'quvchi shu mavzu yuzasidan mustaqil fikr yuritsin, o'z fikrini ayta olsin, kamchiligi bo'lsa o'rtoqlari va o'qituvchi javobidan kelib chiqib to'g'rilay olsin. Darsning xarakter xususiyatiga qarab dars interfaol usulda bo'lishiga erishishi lozim. Darslarda testlardan va tarqatmali materiallardan foydalanish ham yaxshi natija beradi.

Adabiyotlar:

1. Bekniyazova N. Boshlang'ich sinflar ona tili darslarida o'quvchilarga matn yaratishni o'rgatish metodikasi (ta'lim o'zbek va qoraqalpoq tillarida olib boriladigan maktablar misolida): Monografiya. – Toshkent: « Fan va texnologiya », 2012. – 160 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston
3. Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. // Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanish sari. - T.: «G'afur G'ulom», 2017.- 92 b.
4. Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora tadbirlar dasturi to'g'risida. Xalq so'zi, 2017 yil 14 sentyabr. - № 184.
5. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish
6. savodxonligini baholash (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlari uchun
7. metodik qo'llanma.) Sharq nashriyoti – 2019.
8. Колесникова, Е. В., Развитие интереса и способностей к чтению у
9. детей 6-7 лет [Текст]: методическое пособие /